

Bogotá D.C. 16 de junio de 2025

[B.FC. 1-025-21]

La Warfarina y sus Interacciones: Información clave para su uso seguro

INTRODUCCIÓN

La warfarina es un medicamento anticoagulante con un margen terapéutico estrecho, ya que la diferencia entre la concentración terapéutica y la tóxica, es pequeña. Este medicamento es propenso a interactuar con otros medicamentos, alimentos, productos herbales y suplementos dietarios. Por lo anterior, es importante comprender cómo estas sustancias afectan la eficacia y la seguridad de la warfarina. A continuación, se resumen los resultados de una revisión sistemática sobre las interacciones de la warfarina con comida, hierbas y suplementos dietarios, publicado en la British Journal of Clinical Pharmacology en el año 2020.

CONTENIDO

Vitamina K y Warfarina

La vitamina K es un nutriente esencial que ayuda a la coagulación sanguínea. La warfarina actúa como anticoagulante al bloquear los efectos de esta vitamina, diluyendo la sangre y previniendo la formación de coágulos. Los alimentos ricos en vitamina K suelen interactuar con la warfarina porque el aumento de los niveles de vitamina K en sangre contrarresta los efectos del medicamento. Consumir demasiados alimentos que contengan esta vitamina o modificar repentinamente su consumo puede alterar el índice internacional normalizado (INR), un indicador de la coagulación sanguínea en el que, si aumenta mucho, existe mayor riesgo de hemorragia, pero si disminuye por debajo de los niveles recomendados, aumenta el riesgo de generar coágulos. Algunos ejemplos son las verduras de hoja verde oscuro, como la espinaca, la col rizada, el brócoli y las coles de Bruselas. Si bien no se recomienda evitarlos por completo, consumirlos de forma regular es esencial para mantener un INR estable.

Plantas y productos herbales que pueden interactuar

Se han reportado en la literatura científica interacciones entre la warfarina y plantas y/o remedios naturales. Estas interacciones pueden potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina y aumentar el riesgo de hemorragia o, por el contrario, pueden contrarrestar su efecto anticoagulante y reducir su eficacia.

Algunas de las interacciones destacadas incluyen:

Planta/Producto Vegetal	Efecto reportado
Goji (Lycium barbarum L.)	Puede aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina, aumentar los niveles del índice internacional normalizado (INR) y aumentar el riesgo de hemorragia. Esto se debe a que inhibe la enzima CYP2C9, que metaboliza la warfarina.
Té de manzanilla (Matricaria recutita)	En un caso, se informó que la manzanilla aumentó los efectos de la warfarina, causando una hemorragia interna grave. Estudios han demostrado que la manzanilla puede aumentar el INR al inhibir enzimas como CYP3A4 y CYP1A2.
Cannabis (Cannabis sativa)	El CBD, componente en el cannabis, puede potenciar los efectos de la warfarina al inhibir CYP2C9 y desplazar la unión a proteínas. Esto puede aumentar el riesgo de hemorragia.
Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon)	El jugo de arándano rojo puede aumentar los efectos de la warfarina y causar hemorragias. Los flavonoides presentes en los arándanos rojos inhiben la enzima CYP2C9, lo que puede aumentar el INR.
Té verde (Camellia sinensis)	El té verde es rico en vitamina K y puede reducir los efectos de la warfarina. Su consumo, si lo hay, debe ser regular.
Ginkgo biloba	Se ha informado que el ginkgo, en algunos casos, aumenta el riesgo de hemorragia cuando se consume warfarina, al inhibir la agregación plaquetaria. Esto no siempre ocurre, pero la interacción puede ser grave, por lo que se recomienda precaución.
Jengibre (Zingiber officinale)	El jengibre, consumido en dosis altas, puede inhibir ligeramente las plaquetas y aumentar los efectos de la warfarina. Se ha reportado un caso de hemorragia nasal. Esta interacción es leve, pero se debe evitar su consumo excesivo.
Espinacas	Las espinacas son ricas en vitamina K y pueden reducir los efectos de la warfarina. Su consumo debe ser regular.
Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)	Puede reducir los efectos de la warfarina al acelerar su metabolismo. Esta interacción es difícil de predecir, por lo que es mejor evitarla.
Sushi (algas)	Las algas marinas son ricas en vitamina K y pueden reducir los efectos anticoagulantes. Esta interacción es leve, pero debe consumirse con moderación.
Danshen (Salvia miltiorrhiza)	Aumenta el efecto de la warfarina, posiblemente por sus propiedades anticoagulantes.

Dong quai (Angelica sinensis)	Contiene cumarinas naturales que potencian la warfarina, aumentando el riesgo de sangrado grave. La interacción es grave, por lo que debe evitarse.
--------------------------------------	---

Suplementos dietarios

Los suplementos dietéticos pueden interactuar con la warfarina, generalmente afectando la función plaquetaria o el metabolismo de esta. Los suplementos y efectos mencionados mayormente en la literatura son:

Suplemento Dietario	Efecto reportado
Vitamina E	La evidencia sobre las interacciones con la warfarina es contradictoria. Algunos estudios no encontraron efectos significativos, pero otros mostraron un mayor riesgo de sangrado. Las personas con deficiencia de vitamina K pueden presentar trastornos de la coagulación. La interacción se considera moderada, pero se recomienda precaución.
Glucosamina clorhidrato	Podría aumentar el efecto de la warfarina, posiblemente por competir con la vitamina K en la coagulación. Un caso clínico respalda esta interacción, clasificada como moderada. Se aconseja vigilancia al combinarlos.
Ácidos grasos Omega-3 (aceite de pescado)	La evidencia es inconsistente. Algunos estudios sugieren que puede aumentar el INR al disminuir los factores de coagulación, pero otros estudios no muestran cambios. Aunque la interacción se considera menor, sigue siendo necesario monitorizar.

Recomendaciones generales

- La mayoría de los alimentos, productos vegetales y suplementos pueden consumirse con moderación, pero algunos productos deben tomarse con precaución, ya que aumentan el riesgo de sangrado.
- Los pacientes siempre deben informar a su profesional de la salud si están tomando medicamentos complementarios, productos vegetales, alimentos o suplementos mientras toman warfarina.

Recomendaciones para pacientes en tratamiento con Warfarina

- **Solicitar orientación:** Los pacientes deben seguir consultando con su profesional de la salud al comenzar a tomar nuevas hierbas, alimentos o suplementos.
- **Notificar a su médico:** Es importante informar a su médico si está utilizando medicinas complementarias y alternativas.

- **Consistencia en la dieta:** Se debe aconsejar a los pacientes que mantengan su dieta actual en lugar de evitar por completo ciertos alimentos (por ejemplo, alimentos ricos en vitamina K).
- **Evitar cambios drásticos:** Los pacientes deben consultar a su médico antes de realizar cualquier cambio significativo en su dieta o comenzar una nueva.
- **Lleve un diario de alimentos:** Llevar un diario de alimentos durante las dos primeras semanas después de comenzar a tomar una nueva hierba o suplemento puede ayudarle a registrar con precisión su historial médico si es necesario.
- **Precaución con alimentos específicos:** Tenga cuidado con ciertos alimentos que pueden interactuar, como las bayas de goji, el té de manzanilla, el cannabis, los arándanos rojos, el quitosano, el té verde, el ginkgo, el jengibre, las espinacas, la hierba de San Juan, el sushi y el tabaco.
- **Evite varios ingredientes:** Tenga cuidado al tomar productos que contengan varios de los ingredientes mencionados.
- **Evite el uso concomitante de medicamentos antiplaquetarios/anticoagulantes:** No se recomienda el uso concomitante con otros medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes, ya que pueden tener un efecto aditivo sobre la warfarina, lo que puede provocar complicaciones hemorrágicas.

Recomendaciones para profesionales de la salud

- Los profesionales de la salud deben ser conscientes de que el uso de diversos alimentos y productos herbales junto con warfarina puede aumentar el riesgo de sangrado.
- Preguntar activamente a los pacientes si están usando medicinas complementarias o alternativas.
- Utilizar la información del paciente para hacer recomendaciones fundamentadas sobre la idoneidad de las medicinas complementarias.
- Los farmacéuticos, como expertos en medicamentos, pueden ayudar a aclarar el historial de medicación del paciente y el uso de terapias alternativas.
- Monitorización del INR: En el caso de hierbas y suplementos nutricionales clasificados como interacciones posibles o sospechosas, se debe monitorizar estrechamente el INR mientras toman warfarina, incluso si no hay evidencia suficiente para demostrar una asociación clara.
- Usar con precaución en poblaciones susceptibles. Monitorizar el uso de anticoagulantes orales en poblaciones susceptibles, incluyendo ancianos, pacientes con antecedentes de hemorragia gastrointestinal o úlceras, pacientes con enfermedad hepática o renal y pacientes con antecedentes de trastornos hemorrágicos.

CONCLUSIÓN

La revisión sistemática muestra que la mayoría de los alimentos, productos herbales y suplementos pueden consumirse con moderación, pero pueden tener un riesgo significativo de interacciones con la warfarina, aumentando o disminuyendo el efecto terapéutico. Los pacientes que toman warfarina deben ser conscientes de estas posibles interacciones y consultar a un médico antes de comenzar cualquier nuevo alimento, hierba o suplemento para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento anticoagulante. La educación continua y la monitorización rigurosa son esenciales para el manejo seguro de los pacientes que toman warfarina.

Basado en:

Tan, C. S. S., & Lee, S. W. H. (2020). Warfarin and food, herbal or dietary supplement interactions: A systematic review. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 87(2), 352–374.
<https://doi.org/10.1111/bcp.14404>